

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 339.137.2:658.8
DOI

ФАКТОРЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД КРИЗИСА

БАРАННИК Ю. Г.
канд.экон. наук., доцент кафедры управления
персоналом и экономики труда.

РОМАНИНЕЦ Р.Н.
канд.экон.наук, доцент кафедры экономики
предприятий
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены возможные факторы повышения конкурентности продукции работающих предприятий ДНР.

Ключевые слова. конкурентоспособность предприятия; факторы конкурентоспособности»; качество продукции; производительность; рынки сбыта; ресурсы.

FACTORS AND METHODS OF INCREASING THE
COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES' PRODUCTS DURING
THE CRISIS

BARANNIK Yu. G.
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Personnel
Management and Labor Economics.

ROMANINETS R.N.
Candidate of Economics. Associate Professor of the
Department of Enterprise Economics of the State
Educational Institution "DONAMPA" under the
Head of the Donetsk People's Republic"

The article considers possible factors of increasing the competitiveness of products of operating enterprises of the DPR.

Keywords. competitiveness of the enterprise; factors of competitiveness"; product quality; productivity; sales markets; resources.

Актуальность статьи состоит в некотором уточнении теоретических определений факторов и методов повышения конкурентоспособности продукции предприятий в кризисный период. Такая позиция имеет значение для экономики ДНР через ограниченность рынков сбыта на данный момент и необходимости расширения внешних потребителей за счет повышения качества продукции и снижения затрат на ресурсы.

Одна из важнейших задач предприятия и Республики в целом неразрывно связана с эффективностью производства, обеспечением выпуска необходимого количества современных изделий и улучшением качества, достижением конкурентоспособности продукции на мировом рынке. Последнее чрезвычайно актуально на сегодняшний день, поскольку в кризисный период конкурентоспособность как произведенных товаров в частности, так и экономики в целом резко падает. Спрос и платежеспособность населения – и в такой ситуации организациям как никогда важно бороться за каждого потребителя. Конкурентоспособность является основным средством борьбы за клиентуру, фактором финансового успеха компании на рынке, что актуализирует необходимость изучения факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, и методов повышения конкурентоспособности его товаров. Рассмотрение возможностей применения методов повышения конкурентоспособности товара с целью укрепления позиций предприятия на рынке в кризисный период определило цель исследования.

В научной экономической литературе отдельные проблемы повышения конкурентоспособности продукции достаточно глубоко освещены. Об этом свидетельствуют многочисленные теоретические исследования таких ученых, как Адам Смит, Йозеф Шумпетер. Среди современных ученых можно выделить Н.М. Белоусову, Е.Н. Сакину, А.С. Головачева и т.д. В современной

экономической литературе над проблемами оценки эффективности деятельности предприятий работало много ученых-экономистов. Конкурентоспособность предприятия рассматривали С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева, Д. В. Тюрин, Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева, и др. Широкий спектр теоретических и методологических вопросов стратегий и методов повышения конкурентоспособности исследованы в трудах таких ученых как С.Г. Васин, М.Ш. Габибова, А.С. Головачев, Е.А. Горбашко, И.А. Максимцева, и др. Большинство из них рассматривают конкурентоспособность в единой системе (предприятия, отрасли или промышленности в целом), забывая о том, что именно конкурентоспособность производимой продукции непосредственно или косвенно определяет уровень конкурентоспособности объектов более высокого уровня.

Под конкурентоспособностью в целом понимается комплексная характеристика, отражающая преимущества продукции с точки зрения уровня удовлетворения потребностей потребителей и затрат на их удовлетворение по сравнению с аналогичной продукцией компаний-конкурентов. Как правило, этот показатель анализируется в рамках управления качеством продукции, поскольку побудить потребителей к покупке продукции можно, повысив уровень ее качества. Следует подчеркнуть, что показатель «конкурентоспособность продукции» многогранен и объединяет разные стороны деятельности компании. Она не только несет информацию об уровне качества продукции, но выступает условием национальной безопасности страны, фактором роста спроса на товары и услуги, средством конкуренции, базовым обоснованием производственной программы и т.д.

Конкурентоспособность – многоаспектная категория, характеризующая соответствие продукции по всем параметрам (техническим, эстетическим, информационным, инновационным, сервисным и др.) требованиям рынка, конкретного сегмента, потребителя или другого товара. Это указывает на его функциональный и сравнительный характер, указывает на объект, с

которым производится сравнение, и обеспечивает проведение маркетингового анализа, изучения ситуации на рынке.

В современной экономической литературе нет унифицированного определения понятия «конкурентоспособность» ввиду сложности и многогранности рассматриваемого термина.

Различные точки зрения и акценты авторов относительно определения понятия конкурентоспособности имеют определенные разногласия, которые можно связать со сложностью и комплексностью изучаемого понятия, а также:

- отождествлением конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности продукции или услуг;
- масштабами рассмотрения конкурентоспособности: продукции, предприятия, отрасли, страны (на региональном, национальном, мировом рынке);
- заменой одного понятия другим (конкурентный статус, конкурентный уровень);
- заменой понятия чертой, составляющей конкурентоспособность компании: конкурентоспособность производственно-сбытового, денежного, трудового потенциала.

В современной экономической теории различают разные уровни конкурентоспособности (см. рис. 1).

Все уровни тесно взаимосвязаны и взаимозависимы друг с другом и при этом имеют иерархичную структуру. Как видно из схемы, конкурентоспособность страны в конечном счете зависит от способности субъектов экономики (предприятий, фирм и организаций) производить конкурентоспособные товары.

Конкурентоспособность товара – это постоянное маневрирование в экономическом пространстве и времени, и прежде всего учет максимально возможного количества требований и возможностей конкретных групп потребителей. В результате высокоэффективного управления процессами разработки, производства, реализации и эксплуатации предлагаемого товара возникают причины высокой конкурентоспособности товара – конкурентные преимущества его отдельных особенностей.

Рис. 1. Уровни конкурентоспособности

Следующим уровнем конкурентоспособности является конкурентоспособность организации. Понятие «конкурентная организация» тесно связано с понятием конкурентоспособности, ее можно определить как преимущество продукции товаропроизводителя над аналогичной продукцией на определенных сегментах рынка за определенный период времени с точки зрения возможности развития и реализации этого товара в будущем без ущерба для финансового состояния организации.

Также определяют такие уровни как «конкурентоспособность отрасли», «конкурентоспособность экономики» и «конкурентоспособность страны». Конкурентоспособность отрасли определяется совокупной способностью предприятий производить товар, предоставлять услуги и работы. В свою очередь, конкурентоспособная отрасль создает благоприятные условия для развития бизнеса, который ее касается: больше возможностей роста как для новых, так и для уже существующих организаций, более высокий уровень платежеспособности потребителей, соответственно, больше прибыль. Совокупность отраслей

составляет конкурентоспособность экономики, а та, в свою очередь, является одной из составляющих конкурентоспособности страны в целом.

До военных событий, которые начали разворачиваться в начале 2014 г., Донецкая область была одним из самых развитых промышленных регионов Украины - производила 19,7% продукции обрабатывающей промышленности Украины.

Донбасс в структуре промышленного производства Украины обеспечивал 24,6% общего объема производства, в том числе: Донецкая область – 18,5%. Экономика Донецкой области была представлена 150 отраслями, на её территории находилось более 2000 промышленных предприятий, 800 из которых обеспечивали 23% экспортных поступлений Украины [1].

Среди ученых существуют мнения об объединении терминов «конкурентоспособность компании» и «конкурентоспособность товара» в одно понятие [2]. Имеет место частично неверная идентификация, так как потребитель при выборе товара может не ставить цель купить товар известного производителя, а зачастую и не всегда что-то знает об организации, товар которой он постоянно покупает. Когда речь идет о конкурентоспособности продукта, то имплицитными являются именно характеристики продукта, а в случае конкурентоспособности организации речь идет о том, как она производит определенный продукт (стоимость, местонахождение и т.д.). Эти понятия связаны друг с другом как часть и как целое и в своем вкладе определяют способность компании конкурировать на данном рынке.

Понятие «конкурентоспособность» можно определить как способность в процессе соперничества достигать лучших результатов в какой-либо деятельности, сфере функционирования. Для отдельных видов продукции определенного функционального предназначения существование экономического соперничества за потребителей (рынки сбыта) является очевидным фактом. Для продукции имеет место и конкуренция за соответствующие ресурсы, необходимые для производства и реализации. Причем в

зависимости от вида необходимых ресурсов конкуренция за них может производиться между разными предприятиями на соответствующих рынках, так и внутри данного предприятия [3].

Проведенный анализ экономической литературы по проблеме определения факторов, влияющих на обеспечение конкурентоспособности предприятий, показал, что факторы конкурентоспособности предприятия рассматривают по следующим признакам: объект исследования, природа возникновения, сфера действия, управляемость, уровень специализации и конкуренции. Классификация факторов, присущих вышеупомянутым признакам, приведены в таблице 1.

По мнению В.В. Радулова, важнейшей задачей предприятия является определение ключевых факторов успеха с учетом преобладающих и прогнозируемых условий развития страны или секторов экономики[7]. По мнению, некоторых экономистов, ключевые факторы успеха – это те действия по реализации стратегии, конкурентные возможности, результаты деятельности, которые каждая организация должна обеспечивать (или стремиться к этому), чтобы быть конкурентоспособной и добиваться финансового успеха. Ключевые факторы успеха – это те факторы, которым фирма должна уделять особое внимание, потому что они «определяют успех (или провал) фирмы на рынке, ее конкурентные возможности, непосредственно влияющие на ее доходность» [8, с. 336].

К основным факторам повышения конкурентности относятся следующие:

- технологические (опыт научных исследований, способность к совершенствованию продукции и производственным процессам);
- производственные (низкие затраты на производство и высокое качество продукции, высокая производительность труда);
- распределительные (быстрая доставка и низкие затраты на сбыт продукции);
- маркетинговые (высококвалифицированный персонал, широкий ассортимент, привлекательная упаковка продукции);

- квалификационные (ноу-хау по управлению качеством, создание новых видов продукции);
- организационные возможности (способность быстрого реагирования на изменения рынка);
- другие (имидж, месторасположение, патентная защита и др.).

Таблица 1

Классификация факторов конкурентоспособности по признакам их распределения

№ п.п.	Автор	Классификация факторов	Признаки распределения
1	2	3	4
1	А.С. Головачев	- основные и развитые; - общие и специализированные; - природные и искусственно созданные.	Природа возникновения
2	В.В. Радулов	- интегральные; - специфические.	Уровень специализации
3	В.В. Квасникова	- внешние; - внутренние.	Сфера действия
4	Н.М. Белоусова, Е.Н. Сакина	Ключевые факторы делят на те, что: - зависят от технологии; - относятся к сфере производства; - касающиеся реализации продукции; - входят в сферу маркетинга; - относятся к профессиональным навыкам; - связанные с организационными возможностями; – другие ключевые факторы успеха. Концепция товара и услуги, их качество и цена, средства торговли, предпродажная подготовка, послепродажное обслуживание, внешняя торговля, финансы предприятия.	Объект исследования
5	И.М. Лифиц	Контролируемые и неконтролируемые; управляемые и неуправляемые.	Управляемость
6	Е.Л. Смольянов, В.Б. Малицкая	- мезоуровень; - микроуровень; - макроуровень.	Конкурентный уровень

Создание факторов – это процесс накопления: каждое поколение подражает факторам, доставшимся от предыдущего поколения, и создает свои, добавляя к прежним, с учетом тех условий и обстоятельств в которых функционирует предприятие. Например:

1. Концепция продукта и сервиса, на которых базируется деятельность компании;

2. Качество, выражаемое в соответствии продукта высокому уровню товаров рыночных лидеров и определяется путем опросов и сравнительных тестов;

3. Стоимость продукта с вероятной наценкой;

4. Финансы – как собственные, так и заемные;

5. Торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности;

6. Послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоянную клиентуру;

7. Внешняя торговля предприятия, позволяющая ему положительно управлять отношениями с властью, прессой и общественным мнением;

8. Предпродажная подготовка, способность предугадывать запросы будущих потребителей и убедить их в исключительных возможностях компании удовлетворить эти потребности [3].

Также факторы конкурентоспособности разделяются на:

Внешние, проявление которых, в малой степени, зависит от предприятия, и внутренние, которые почти полностью определяются руководством предприятия.

Внешняя среда — источник, питающий предприятие ресурсами, которые необходимы для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. Предприятие, находясь в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивает себе тем самым возможность выживания. Но всегда существует возможность неполучения предприятием нужных ресурсов из внешней среды, так как ресурсы внешней среды не безграничны [4].

Внешними факторами конкурентоспособного преимущества предприятия являются: уровень конкурентоспособности страны; уровень конкурентоспособности региона; уровень конкурентоспособности отрасли; государственная поддержка среднего и малого бизнеса в регионах и в стране; национальная система стандартизации и сертификации; уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества; налоговые ставки в стране и регионах; процентные ставки; наличие общедоступных и не дорогих природных ресурсов; климатические условия и географическое положение страны или региона; общий уровень конкуренции и др.

Внутренняя среда предприятия оказывает самое непосредственное и постоянное влияние на деятельность предприятия. Изучение внутренней среды нацелено для выявления сильных и слабых сторон предприятия.

Внутренние факторы конкурентного преимущества

- структурные: производство, миссия организации, организационная структура, специализация производства, уровень взаимодействия подразделений;

- ресурсные: поставщики, доступность к качественному дешевому сырью и другим ресурсам, оптимальность и эффективность использования ресурсов;

- технические: качество товаров, уровень унификации и стандартизации продукции, патентованная технология, оборудование и т.д.;

- управленческие: менеджеры, знания и выполнение законов организации, система менеджмента, эффективность планирования организации, координации, регулирования и контроля;

- рыночные: доступ к рынку новых технологий, доля рынка, эксклюзивность товара и каналов сбыта, эффективность рекламы и послепродажного обслуживания, грамотное ценообразование;

- экономическая эффективность: показатели доходности и рентабельности, оборачиваемость ресурсов и капитала, финансовая устойчивость организации [4].

Признаками конкурентного преимущества предприятия и его продукции над своими конкурентами являются [5].

- Повышенный спрос на продукцию предприятия по сравнению с такой же продукцией конкурентов;
- Стабильный рост объемов и прибыли от продаж;
- Активное использование инновационных технологий.

Если рассмотреть сегодняшнюю экономику Республики то машиностроение Республики представлено 58 предприятиями, из которых около 40 являются действующими крупными и средними предприятиями-производителями машиностроительной продукции, обеспечивающими более 90% объема производства отрасли (остальные предприятия осуществляют мелкие услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин, котельного оборудования, кондиционеров и др., либо являются структурными подразделениями угледобывающих предприятий)[1].

Крупные предприятия Республики изготавливают продукцию, которая является конкурентоспособной, а предприятия имеют стабильную прибыль от продаж (реализованная промышленная продукция в январе-сентябре 2021 г. По отношению к соответствующему периоду предыдущего периода возросла + 10%) [6].

Анализ рассмотренных выше исследований и приведенных классификаций современных экономистов доказал, что под факторами конкурентоспособности предприятия следует понимать явления и процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятий и социально-экономической жизни общества, вызывающие изменение величины затрат на производство и реализацию продукции, а в результате и изменение уровня конкурентоспособности самих предприятий. Решающим фактором стабильности конкурентоспособности предприятия является не только способность производить высококачественные товары, но и возможность обеспечить коммерческий успех на рынке.

Вообще конкурентоспособность предприятия необходимо рассматривать с учетом факторов конкурентоспособности

продукции, потенциала предприятия, отраслей, регионов и страны в целом, взаимосвязанных между собой. Ученые выделяют большое количество факторов конкурентоспособности, отличающихся друг от друга по своей природе, характеру воздействия, при классификации их по разным признакам. Но наиболее распространенной в экономической литературе является классификация факторов формирования конкурентоспособности предприятий по сфере действия: внешние и внутренние. Такое распределение позволяет учитывать не только протекающие на предприятии процессы преобразования, в том числе и результат деятельности, но и динамику изменений, связанных с внешней средой, в которой функционирует предприятие, для своевременного и адекватного реагирования на изменения.

Обычно на базе одного предприятия можно осуществить выпуск разных видов продукции. Поэтому можно утверждать, что альтернативные виды продукции конкурируют за выделение для их производства соответствующего сырья и материалов, производственных мощностей, промышленно производственного персонала, транспортных средств, помещений и других элементов, обеспечивающих нормальное осуществление процессов производства, хранения и сбыта продукции.

Речь идет о ведущей роли продукции как объекта анализа и формирования всей системы конкурентоспособности производства, отдельных ее элементов разного уровня иерархии. Это значит, что повышение конкурентоспособности продукции должно напрямую инициировать рост уровня конкурентоспособности предприятий, отраслей, отдельного сектора экономики страны в целом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие конкурентоспособности интерпретируется и анализируется в зависимости от рассматриваемого экономического объекта. Чаще ее рассматривают в двух аспектах:

1) конкурентоспособность товара – его степень соответствия на определенный момент требованиям целевых групп потребителей

или выбранного рынка по важнейшим характеристикам: техническим, экономическим, экологическим и т.д.

2) конкурентоспособность фирмы – уровень ее компетенции в отношении других фирм-конкурентов в накоплении и использовании производственного потенциала.

Критерии, характеристики и факторы динамики конкурентоспособности на уровне товара, фирмы, корпорации, отрасли, национального хозяйства или нации имеют свою специфику. Так, конкурентоспособность продукции трактуют как комплекс потребительских и стоимостных характеристик, определяющих его успех на рынке, то есть способность именно данного товара быть обмененным на деньги в условиях широкого предложения другим конкурирующим товаропроизводителям.

Среди причин низкой конкурентоспособности продукции товаропроизводителей можно выделить:

- низкие темпы научно-технического прогресса;
- отсутствие моральных и материальных стимулов к повышению качества продукции и расширению ее ассортимента, обновлению производственного аппарата и внедрению новейших технологий производства;
- физический и моральный износ используемых основных производственных фондов и технологий;
- недостаточная развитость систем широкомасштабного непрерывного обучения специалистов по качеству, в том числе руководителей предприятий, современной идеологии управления качеством;
- значительные материальные затраты, которые необходимо предусмотреть в программах развития отрасли в связи с необходимостью адаптации норм, нормативно-правовой базы к международным требованиям и стандартам и неопределенностью источников ее финансирования;
- неготовность многих субъектов хозяйствования к объективно необходимому техническому переоснащению компаний, освоению современных технологий, нового

исследовательского оборудования, внедрению и сертификации систем менеджмента качества, что требует значительных финансовых ресурсов (инвестиций, кредитов и т.п.) и государственной поддержки в условиях неразвитости рынка, недостаточной внутренней конкуренции;

- недостаточная информированность производителей сырья о преимуществах производства экологически чистых продуктов;

- отсутствие надлежащих условий для формирования заинтересованности общества и производителей к проблемам окружающей среды и совершенствованию мер, направленных на его охрану посредством внедрения международных стандартов по управлению окружающей средой ISO 14000.

Эти особенности вызывают крайне низкую конкурентоспособность продукции отечественных предприятий и ставят задачу ее повышения в разряд первоочередных жизненно важных задач.

За последние годы многие отечественные предприятия добились значительных успехов в области восстановления баланса между спросом и предложением, продвижения своей продукции, повышения ее качества, однако кризисные условия, возникшие на рынке в связи с эпидемиологической ситуацией и нестабильной военной обстановкой, требуют более жестких мер по повышению конкурентной способности продукции на мировом рынке.

К важным и эффективным путям целенаправленного повышения качества и конкурентоспособности продукции небезосновательно относят улучшение стандартизации как главного инструмента фиксации и обеспечения заданного уровня качества. Ведь именно стандарты и технические условия отражают современные требования потребителей относительно технического уровня и других качественных характеристик изделий, тенденции развития науки и техники. Особенно этот фактор необходимо учитывать предприятиями ДНР, что даст возможность продвижению продукции за более широкие границы чем РФ.

Неотложной необходимостью является разработка и использование различных форм и методов эффективного социально-экономического воздействия на весь ряд процессов формирования и обеспечения производства высококачественной и конкурентоспособной продукции.

Формами и методами экономического воздействия на эти процессы являются прежде всего согласованная система прогнозирования и планирования качества продукции, установление приемлемых для производителей и потребителей цен на отдельные виды товаров, достаточно мощная мотивация труда всех категорий работников предприятия, а также социально-всесторонняя активизация человеческого фактора, проведение правильной кадровой политики, создание надлежащих условий труда и жизнедеятельности.

Таким образом, конкурентоспособность продукции является наиболее существенным фактором эффективной деятельности предприятия, от которого зависит конкурентоспособность предприятия в целом. Поэтому в кризисный период прежде всего необходимо создать достойные условия для внедрения способов повышения конкурентных преимуществ продукции отечественных предприятий.

Чаще всего факторы, которые влияют на конкурентоспособность товара, определяют как внутренние и внешние. На первую группу факторов организация имеет прямое влияние, на вторую – косвенное, либо возможность повлиять на факторы вовсе отсутствует.

Обобщив, можно выделить следующие методы повышения конкурентоспособности продукции: снижение издержек на создание, себестоимости и цены; улучшение технических характеристик, параметров надежности и дизайна; гибкая маркетинговая и товарная политика; усовершенствование маркетинговых исследований и рекламы; проведение сертификации продукции.

Список использованных источников

1. Анализ ключевых показателей промышленного. trpdnr.ru/2021/07/05/анализ-ключевых-показателей...
2. Борозна, А.С. Экономическая сущность понятия «конкурентоспособность предприятия» / А.С. Борозна // Экономические науки: Экономика и управление, Финансы и налогообложение, Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, Логистика. – Новополоцк: ПГУ, 2016. — С. 266-268.
3. Захаров, А.Н. Конкурентоспособность предприятия: сущность, методы, оценки и механизмы увеличения /А.Н. Захаров // Бизнес и банки. — 2012. — № 1– 2. — С.17-21.
4. Буклова, М.А. Исследование конкурентоспособности предприятия с учетом влияния внешних и внутренних факторов / М.А. Буклова, А.В. Марьянкова, Н.Н. Скорниченко // Школа университетской науки. — 2012. — № 2. — С. 97-99
5. Габибова, М.Ш. Пути повышения конкурентоспособности предприятия / М.Ш. Габибова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). – М.: Буки-Веди, 2015. – С. 85-87.
6. Развитие экономического потенциала промышленности... studopedia.ru/25_71259...promishlennosti...narodnoy...
7. Радулов, В.В. Теоретические подходы к исследованию проблемы классификации факторов конкурентоспособности предприятий/ В.В. Радулов // Российское предпринимательство. — 2015. — №13 (349). — С.15-22.
8. Смольянова, Е.Л. К вопросу о классификации факторов и резервов обеспечения конкурентоспособности предприятия / Е.Л. Смольянов, В.Б. Малицкая // Вестник ТГУ. – 2019. – Выпуск 2 (70). – С. 336–344.